

TA'LIM ISLOHOTLARI DAVRIDA BO'LAJAK PEDAGOG KADRLARNING BOSHQARUV MALAKASINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI

Jalolova Feruza Mirkamol qizi

TDIU, Innovatsion ta'lim kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11423561>

Annotatsiya. Ushbu maqola hozirgi kundagi ta'lim islohotlari jadal joriy qilinayotgan bir davrda bo'lajak pedagog kadrlarning boshqaruv malakasini rivojlantirishning dolzarbligi to'g'risida fikr-mulohaza yuritadi. Bundan tashqari maqolada bo'lajak pedagog kadrlarning boshqaruv malakasini rivojlantirish uchun kichik tavsiyalar ham berib o'tildi.

Tayanch so'z va iboralar: ta'lim islohotlari, bo'lajak pedagog kadr, boshqaruv malakasi, umumta'lim, maktab, malakali o'qituvchi.

Аннотация. В данной статье рассматривается важность развития управленческих навыков будущих педагогов в условиях стремительного внедрения образовательных реформ. Кроме того, в статье также даны небольшие рекомендации по развитию управленческих навыков будущих педагогов.

Ключевые слова и словосочетания: реформы образования, будущие педагогические кадры, управленческие навыки, общее образование, школа, квалифицированный педагог.

Annotation. This article discusses the importance of developing management skills of future pedagogues at a time when educational reforms are being rapidly introduced. In addition, the article also gave small recommendations for the development of management skills of future pedagogues.

Keywords and phrases: educational reforms, future teaching staff, management skills, general education, school, qualified teacher.

Hozirgi yangidan-yangi ta'limiy islohotlari davrida Yangi O'zbekiston global ta'lim makoniga faol integratsiyalashib, o'z sa'y-harakatlarini ko'p madaniyatli makonda muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan va uning qadriyatlarini tushunadigan, o'z kasbiy pozitsiyasini shakllantirishda malakali mutaxassis shaxsini rivojlantirishning yangi usullarini izlashga, pedagog kadrlar shaxsiyatining rivojlanishida yangiliklarni joriy qilishga intilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'limni modernizatsiya qilishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagogik xodimlarning uni amalga oshirishga tayyorgarligiga bog'liq. Ta'lim muhitining mavjudligi uchun yangi shart-sharoitlar, ta'lim mazmunini yangilash, o'qitishning innovatsion shakllari va usullari, bilim sifatiga tobora ortib borayotgan talablar, o'quv jarayonini tashkil etishning yanada murakkab shakllari — bularning barchasi kasbiy kompetensiyani oshirish va rivojlantirishni talab qiladi. Shuningdek, bo'lajak pedagog kadrlarning kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishga tayyorligini muntazam ravishda yangilashga ham e'tibor beradi.

Shu asosida umumta'lim tizimidagi bugungi kundagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlar va islohotlar oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar tayyorlashga yuqori talablar qo'yilishiga sabab bo'lmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad pedagogik faoliyatning zamonaviy voqeliklari va istiqbollarini maksimal darajada inobatga olgan holda, mutaxassis shaxsini rivojlanishi uchun hamda ayni davr talabigag mos ravishda shakllantirishdan iborat.

Bugungi zamonaviy jamiyatda har bir mamlakatda zamonaviy maktablar faoliyat yuritmoqda. Zamonaviy maktablar har bir o'quvchining xususiyatlarini yuqori saviya va darajada hisobga olgan holda, o'quvchilarning ta'lim faoliyatini zamonaviy innovatsion texnologiyalarga boy tarzda tashkil eta oladigan hamda bu jarayonni malakali boshqara oladigan, ularni rag'batlantiradigan o'qituvchilarga nisbatan ehtiyoji balanddir. Maktab o'quvchilarining yutuqlari, ularning asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirishning joriy va yakuniy natijalari, o'qitish sifatini baholashning zamonaviy usullaridan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari samaradorligini tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lishgan o'qituvchigina bu muhtojlikni bartaraf eta oladi. Buning uchun esa bo'lajak o'qituvchi uchun umumiy ta'limning davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'quv fanlari dasturlarini ishlab chiqish, talabalarning o'quv faoliyatini rejalashtirish va tashkil etish, hamkorlik uchun real maqsadlarni belgilash hamda ularning amalga oshirilishini ta'minlash, o'quv jarayonini nazorat qilish va baholash masalalariga jiddiy e'tibor berish muhim vazifalar sanaladi.

Ma'lumki, kasbiy standartga ko'ra, bo'lajak o'qituvchining fan bo'yicha chuqur bilimi va keng ilmiy eruditsiyasi o'quvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish uchun o'qituvchilik faoliyatida boshqaruv tamoyillari, usullari va texnologiyalarini qo'llash qobiliyati bilan uyg'unlashishi kerak. Mazkur uyg'unlashtirishni amalga oshirish uchun zamonaviy maktabning zamonaviy o'quvchilarining ta'lim faoliyatini to'g'ri boshqarishga qodir bo'lgan mutaxassislariga, ya'ni bo'lajak pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojini dolzarblashtirish zarur. Bundan tashqari bo'lajak pedagog kadrlarda boshqaruv kompetensiyasini maqsadli shakllantirish ham dolzarb hisoblanadi.

Bir qator psixologik-pedagogik tadqiqotlar natijalarini o'rganish va haqiqiy maktab amaliyotini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi va uning mentaliteti asosiy ta'limni modernizatsiya qilish talablariga to'liq mos bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, o'quv jarayoni uchun zarur bo'lgan o'quvchilarning o'z bilish faolligini rivojlantirish, o'quv jarayonini ikkita teng faol sub'yektlarning o'zaro ta'siriga aylanadigan tarzda tashkil etish qismida buning ahamiyati yanada ortadi.

Zamonaviy maktablar nafaqat yangi materialni tushuntira oladigan va o'z ishini tashkil eta oladigan, balki o'quvchilarning o'quv va kognitiv faoliyatini malakali boshqara oladigan o'qituvchilarga muhtoj. Bunda o'qituvchining yangi roli haqida alohida to'xtalib o'tish joiz. Ya'ni maktab o'quvchisi uchun kafolatlangan ta'lim darajasini ta'minlay oladigan o'qituvchi-menejer yoki rejalashtirilgan vaqt ichida va oldindan belgilangan resurs xarajatlari bilan bashorat hamda diagnostika qilinadigan natijaga erishish masalasi dolzarbdir.

Shunday qilib, zamonaviy ta'limning zamonaviy o'qituvchisining boshqaruv malakasini o'rganish, uni rivojlantirish, ta'limiy islohotlar kun sayin amalga oshirilayotgan bir davrda mazkur muammoning muhimligini tan olish, jamiyatning yuqori darajadagi boshqaruv malakasiga ega bo'lgan malakali pedagog kadrlariga bo'lgan ehtiyoji va bu borada bo'lajak o'qituvchi uchun maxsus tayyorgarlik tizimini joriy etish ushbu mavzu yuzasidan ko'plab masalalarga yetarlicha yechim uchun manfaatli xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. D. Jalilova. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlarining mazmun-mohiyati. «O'ZBEKISTONDA ILM-FANNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2022-yil 30-noyabr. 839-842-betlar. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377842>)

2. Jalilova D. Ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim — taraqqivot povdevori" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
3. D. Jalilova, Sh. Jalilova. YANGI RENESSANS DAVRI TALABALARINING INTELLEKTUAL QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGLARGA TUSHADIGAN MAS'ULIYAT. "RAQAMLI TA'LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO'LLARI" MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10039949>
4. D.Sh.Yakibova. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 3 MARCH 2024. 348-351p.
5. Горюнова, Т. М. Развитие управленческой культуры будущего педагога дошкольного образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Горюнова Т. М. — Нижний Новгород, 2002. — 22 с.